

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojedinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

UDK: 617-089.844, 616.8-003.92

**Алиев Мансур Абduxолиқович,
Мамадалиев Абдурахмон Маматқулович,
Самарқанд давлат тиббиёт университети****KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325151>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada kalla suyagining posttravmatik postrezektsion defektlarini kranioplastika qilishning tarixiy rivojlanish bosqichlari, plastika uchun qo'llanilgan turli xil materiallar, ularning ahamiyati va davolash samaralari, kranioplastikaning takomillashishiga hissa qo'shgan tadqiqot natijalari va tadqiqotchilar haqidagi tarixiy dalillar, bugungi kundagi kranioplastikada erishilayotgan yutuqlar va kamchiliklar, ushbu neyrojarrohlik usulining rivojlanish istiqbollari batafsil tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: posttravmatik, kalla suyagi defekti, kranioplastika, 3D-implantlar, titan, PEEK

**Алиев Мансур Абдухалиқович,
Мамадалиев Абдурахмон Маматқулович,
Самарқандского государственного медицинского университета****ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАНИОПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ ЧЕРЕПА****АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассмотрены исторические этапы развития краниопластики при посттравматических пострезекционных дефектах черепа, различные материалы, используемые при краниопластики, их значение и лечебный эффект, исторические сведения о результатах исследований и исследователях, внесших вклад в улучшение методики краниопластики, современные достижения и недостатки краниопластики, подробно анализируются перспективы развития данного нейрохирургического метода.

Ключевые слова: посттравматический, дефект черепа, краниопластика, 3D-имплантаты, титан, PEEK.

**Алиев Мансур Абдухалиқович,
Мамадалиев Абдурахмон Маматқулович,
Samarkand State Medical University****STAGES OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF CRANIOPLASTY OF SKULL DEFECTS****ABSTRACT**

In this article discussed the historical stages of the development of cranioplasty for post-traumatic postresection skull defects, various materials used in cranioplasty, their importance and therapeutic effect, historical information on the results of studies and researchers who contributed to the improvement of the cranioplasty technique, modern achievements and disadvantages of cranioplasty, and a detailed analysis of the prospects for the development of this neurosurgical method.

Keywords: post-traumatic, skull defect, cranioplasty, 3D implants, titanium, PEEK.

Kranioplastika – kalla suyagi butunligini tiklashni o'z ichiga oluvchi neyroxirurgik amaliyot bo'lib hisoblanadi [28, 32]. Mezolit yoki erta neolit davridagi (10–12 ming yil oldin) kalla suyagida o'tkazilgan operatsiyalar oqibatlarini haqidagi ma'lumotlar arxeolog-olimler tomonidan qayd etilgan [48]. Mezolit davridagi kraniotomiya operatsiyalari ko'proq diniy marosim ko'rinishida amalga oshirilgan. Arxeologik qazilmalardagi kalla suyaklarida defektlar qirg'oqlarining bitishi belgilari aniqlangan (1-rasm), bu esa bemorlarning operatsiyalardan keyingi davrda ham yashab ketganligini anglatadi [23].

Kalla suyagi defektlari bosh miya travmatik shikastlanishlari, qontomir kasalliklari, yiringli-yallig'lanish kasalliklari yoki onkologik kasalliklarda amalga oshirilgan operatsiyalardan so'ng hosil bo'ladi [35,

40]. Oxirgi o'n yillikda yuqorida qayd etilgan kasalliklardagi hayot uchun xavfli bo'lgan miya shishini adekvat bartaraf etish uchun kalla suyagi dekompressiv trepanatsiyalari bajarilishi sonining oshishi qayd qilinmoqda [18, 22]. Neyroxirurgiyada kalla suyagi defektlarini yopish va transplantatlarni fiksatsiya qilish hamon dolzarb muammo sifatida qolmoqda [19].

Bugungi kunda amaliyotda faoliyat olib boruvchi neyroxirurglar ixtiyorida kranioplastika o'tkazish uchun ko'plab usullar va materiallar imkoniyatlari mavjud [2]. Bu kabi keng tanlash imkoniyati rekonstruktiv neyroxirurgiyaning doimiy ilmiy-texnologik tadqiqotlar va davomli takomillashuvi natijasi hisoblanadi [29].

1-rasm. Janubiy Amerikaning Peru (Kusko shahri) davlati hududidagi arxeologik qazilmalarda (XV-XVI asrlar) topilgan inson bosh suyagidagi trepanatsiyadan keyingi defektni oltindan quyulgan plastina yordamida kranioplastika qilingandan keyingi holat.

Kranioplastika uchun quyidagi ko'rsatmalar mavjud [3, 12, 17, 20, 44]:

1) davolash maqsadida (kalla suyagi germetizatsiyasi zaruriyati, tashqi ta'sirotlardan himoya, kalla ichki bosimini, bosh miya likvorodinamikasini hamda gemodinamikasini mo'tadillashtirish);

2) kosmetik maqsadda (defektlar mavjudligi, kalla suyagi konveksital qismi, peshona-orbital sohalari tashqi yuzasining notekisligi, hattoki nisbatan katta bo'lmagan o'lchamli defektlar borligi);

3) profilaktik maqsadda (epileptik tutqanoq xurujlari kuzatiluvchi bemorlarda qo'shimcha travmatik shikastlanishlarning oldini olish maqsadida).

Kranioplastika rivojlanishining tarixiy bosqichlari:

Birinchi davr kranioplastika usullari va uslublarini tizimli o'rganish bilan tavsiflanadi. Bu davrda defektga qo'yilgan transplantatning operatsiyadan keyingi davrdagi holati, suyak ustki pardasining, miya qattiq pardasining, qon-tomirlari tizimining (xususan, diploik venalarning), tuz almashinuvining va boshqa omillarning kalla suyagi defektlari yopilishi jarayonidagi ahamiyati o'rganiladi [41].

Kranioplastika rivojlanishi ikkinchi davri (XX asrning 00-60-yillari) neyroxirurgiya amaliyotiga turli xil materiallarning, jumladan auto-, kseno-, allo-, geterotransplantatlarning keng joriy etilishi davrini o'z ichiga oladi. Bu esa, Birinchi va Ikkinchi jahon urushlari davrida

kalla suyagidagi katta o'lchamli suyak defektlari bo'lgan ko'plab yaradorlarning to'planib borishi bilan asoslanadi. Ushbu kontingentdagi bemorlarning mavjudligi kalla suyagining katta o'lchamli defektlarini ishonchli plastika qila oluvchi yangi materiallarni topish va amaliyotga tatbiq qilish ehtiyojini keltirib chiqardi. Bu davrda turli xil metall materiallar plastika uchun taklif etildi, jumladan tantal, vitalliy, kumush, qo'rg'oshin, zanglamaydigan po'lat, polimetilmetakrilat (PMMA) lar qo'llanildi. Bundan tashqari aynan shu davrda "trepanatsiya qilinganlar" sindromi yaxshi o'rganildi va tadqiqot natijalari chop etildi.

Shundan so'ng kranioplastika rivojlanishining uchinchi bosqichi boshlandi (XX asrning 60-80-yillari). O'sha davrdagi inson a'zolari va to'qimalarini konservatsiya qilishda erishilgan fan yutuqlari retsipyentning to'qimalaridagi biologik, fiziologik va bioximik xususiyatlari bilan o'zaro yaqin bo'lgan va nojo'ya ta'sirlari kam bo'lgan transplantatlarni kranioplastika uchun tanlash va qo'llash imkoniyatini yaratdi. Bundan tashqari bu davrga kelib autosuyak va allosuyaklarni saqlashning turli usullari ishlab chiqildi, shu jumladan formalinizatsiya (0,5 va 0,25% formalin eritmasi), liofilizatsiya (muzlatish va keyinchalik vakuumda quritish usuli) va suyuq azot yordamida tez muddatda muzlatish ($t -40$ dan -70°S gacha) va muzlatishdan keyin $t -25^{\circ}\text{C}$ da saqlash yo'llarini misol qilib ko'rsatish mumkin (1-rasm) [13, 33].

2-rasm. Kalla suyagi o'ng tepa-peshona-chakka sohasidagi defektini bemorning o'zidan birinchi operatsiya vaqtida olib, formalin bilan konservatsiya qilib saqlangan autosuyak qurog'i bilan kranioplastikasi (3D rekonstruksiya qilingan kalla suyagi multispiral kompyuter tomografiyasi).

To‘rtinchi davr (XX asrning 80-90-yillari) oldingi materiallarga nisbatan qo‘llash ancha qulay bo‘lgan va atrof to‘qimalarda nisbatan kam darajali reaksiyalarga sabab bo‘luvchi sun‘iy plastika materiallari, xususan keramika, poli-efir-efir-keton (PEEK) va boshqa turdagi materiallarning paydo bo‘lishi bilan tavsiflanadi [8].

Beshinchi davr (XX asrning 90-yillaridan to XXI asrning 10-yillarigacha davr) kranioplastika uchun individual implantlarni

tayyorlash imkoni bo‘lgan additiv texnologiyalarning amaliyotga joriy qilinishi bilan alohida o‘rin tutadi [5, 9, 26].

Avvallari kranioplastika uchun “erkin” yoki “qo‘lda tayyorlanuvchi” modellashtirilgan biopolimerlar qo‘llanilgan (3-rasm) [6, 11].

3-rasm. Kalla suyagi defektini titan setka plastinasi materialidan qo‘lda modellashtirilgan allotransplantat yordamida kranioplastika qilish (interoperatsiya foto va kalla suyagi 3D rekonstruksiya qilingan multispiral kompyuter tomografiyasi).

Peshona-orbital lokalizatsiyali defektlar o‘ziga xos murakkab geometrik tuzilishi jihatidan va bundan tashqari ushbu sohaga tushuvchi yuqori funksional va kosmetik zo‘riqishni hisobga olganda shu soha kranioplastikasi ham neyroxirurglar uchun qiyinchiliklar keltirib chiqaradi [25]. Katta o‘lchamli va murakkab kalla suyagi defektlarida eski kranioplastika usullari qoniqsiz kosmetik natija berganligi uchun

kam qo‘llanilgan [17, 21]. Bugungi kunga kelib kranioplastika uchun qo‘llaniluvchi 3D-chop etilgan implantlarning keng tanlash imkoniyati mavjud, jumladan: qavatma-qavat cho‘ktirish usulida modellashtirish (FDM), stereolitografiya (SLA), tanlab lazerli sintezlash (SLS) va metallni bevosita lazerli sintezlash (DMLS) (4-, 5-rasmlar) [4, 34].

4-rasm. Kalla suyagi defektlarini va implantlarni 3D-modellashtirish bosqichlari.

5-rasm. Kalla suyagi defekti va individual implantni 3D-modellashtirishdan keyingi 3D-printerda chop etilgandagi ko‘rinishi.

Additiv texnologiyalar (prototiplash) implantatning shakli va hajmini aniq qayta yaratish imkoniyatini beradi [27]. 2013-yildan boshlab 3D-implantatlar qo'llanilishi bo'yicha chop etilgan maqolalar soni 10 marta ko'paydi va bu holat esa bevosita 3D-chop etuvchi texnologiyalarning ommalashuvi va ularning narxining pasayishi bilan bog'liqdir [10, 28, 38]. 3D-chop etilgan implantatlar kalla suyagidagi har qanday o'lchamli va konfiguratsiyali defektlarni yopish imkoniyatini beradi, operatsiya davomiyligini kamaytiradi hamda yaxshi kosmetik va funksional natijani ta'minlaydi [7, 27, 36, 43, 45].

Kranioplastika uchun qo'llaniluvchi materiallar

1. Biologik materiallardan olib qo'llaniluvchi implantatlar [41, 42, 47]:

- a) autogen to'qima (bemorning o'zidan olingan materiallar);
- b) allogen to'qima (murdadan olingan materiallar);
- v) geterogen to'qimalar (hayvonlardan olingan to'qimalar);
- g) ksenoimplantatlar.

Zamonaviy materiallarga keng qamrovli talablar qo'yilgan [23, 30, 34]:

- biologik mos kelishi;
- kanserogen effektning bo'lmasligi;
- plastikligi;
- qo'llashga qulayligi;
- sterilizatsiya qilish imkoni mavjudligi;
- additiv texnologiyalar bilan integratsiya qilish imkoniyati;
- atrofdagi suyak to'qimasiga o'sib kirish xususiyati (osteointegratsiya);
- neyrovizualizatsiya usullarini o'tkazish imkoniyati;
- mexanik zo'riqishlarga chidamligi;
- issiqlik va elektr o'tkazuvchanligi ko'rsatkichlarining kamligi;
- tannarxining bemor uchun qulayligi;
- infeksiyon asoratlari rivojlanishi xavfining minimalligi.

Jahon urushlari davridagi kalla suyagi defektlari kranioplastikasi uchun o'tkazilgan tajribalar yuqori ko'rsatkichli asoratlarni tufayli natijasiz yakunlangan [32, 39]. Bu tajribalar asosida allosuyak to'qimasi bakteriya va viruslar manbasi bo'lib qolishi isbotlangan [24]. Hujayralar va hujayra membranalarning saqlanishi transplantatni qabul qila olmaslik reaksiyasiga sabab bo'ladi. Shu sababdan allotransplantatlarni qayta ishlashda allosuyakning tarkibidagi hujayra elementlarini parchalashga e'tibor qaratiladi va uning antigen xususiyati pasaytiriladi, biroq ulardagi yuqori rezorbsiya xavfi tufayli bu turdagi implantatlarni rekonstruktiv neyroxirurgiyada qo'llash ko'lamini cheklaydi. Bundan tashqari bu turdagi materiallarni qo'llashning huquqiy jihatdan ham bir qator muammolari mavjud.

Geterotransplantatlar – bu hayvonlardan olingan suyak materiallari bo'lib, tibbiyotning turli sohalarida, xususan suyak-plastik material sifatida eksperimentlarda ko'p yillar davomida qo'llanilishi deyarli doim salbiy samaraga sabab bo'lgan, jumladan implantni qabul qila olmaslik reksiyasi xavfi yuqoriligi, biologik mos kelish ko'rsatkichi juda past ekanligi va infeksiyon asoratlari rivojlanishi xavfining o'ta yuqoriligi isbotlangan [35]. Bundan tashqari geteroimplantlar qo'llanilishi bo'yicha ham huquqiy jihatdan muammolar saqlanib turibdi. Bugungi kunda bemorda oldin bajarilgan kraniotomiya vaqtida o'zidan olingan autosuyakni kriokonservatsiya qilish usuli ko'p qo'llaniladi. Suyak to'qimasini kriokonservatsiya qilish usuli stasionardagi mahalliy suyak to'qimasi bankida implantatni qat'iy aseptika qoidalari asosida va -80°C dan -196°C gacha bo'lgan haroratda doimiy saqlanishi talabini qo'yadi. Kranioplastikada qo'llanilgan metallar, jumladan oltin, kumush, alyuminiy kabi

Rossiya Federatsiyasida individual implantatlarni qo'llashni federal byudjet hisobidan yuqori texnologiyali tibbiy yordam ko'rsatishni davlat kafolati dasturi nazorat qiladi [19, 38].

Rekonstruktiv neyroxirurgiya tarixiy rivojlanishining asosiy sanalari [9, 13, 16, 31]:

1505 y. – Ibrohim bin Abdulla askarlardagi kalla suyagi defektlarini echkilar va itlardan olingan geterotransplantatlar yordamida kranioplastika qilgan.

1550 yoki 1560 yil. – G. Fallopius kalla suyagi defektini yopishda oltin plastinadan foydalangan.

materiiallar nisbatan past mustahkamligi va organizmga toksik ta'siri tasdiqlangan [5].

Amaliyotda implantatlar kombinatsiyasi ham qo'llaniladi, nisbatan katta o'lchamli suyak defektlarida gidroksiapatitli implantni titan setka bilan mustahkamlash tavsiya etiladi.

D.Y. Chan et al. (2017 y.) tomonidan 18 ta holatlarda autotransplantatlarni 4–55 oy davomida saqlash bo'yicha o'tkazgan tadqiqotida 5 ta (27,8%) holatda bakterial muhitlari o'sishi: jumladan 3 ta holatda *Pasteurella multocida* va 2 ta holatda metitsillin-rezistent *S. aureus* qayd qilingan [50]. Bundan tashqari ular kriokonservatsiya usulida saqlangan birorta suyak qurog'ida yashovchan osteoblastlar saqlanib qolmaganligini aniqlashgan. S. Jin (2018 y.) boshchiligidagi tadqiqot guruhi 57 ta autotransplantatsiyani tahlil qilib, infeksiyon asoratlari rivojlanishi chastotasi (o'rtacha 12%) autosuyakni saqlashning davomiyligiga bog'liqligini va shu bilan birga ularning sezilarli rezorbsiyalanishini xulosa qilishgan [53]. A.C. Alves Junior et al. (2018 y.) tadqiqotlarining ko'rsatishicha erta autokranioplastika qilish infeksiyon asoratlari rivojlanishi chastotasi va autoransplantat rezorbsiyasi xavfini pasaytiradi [49].

S. Honeybul et al. (2018 y.) tomonidan 64 ta bemorlarda kranioplastika o'tkazilgan operatsiyalar natijalari tadqiq qilingan, xususan 31 ta bemorlarga titan plastinalar va 33 ta bemorlarda autosuyaklar implantatsiya qilingan. Tadqiqotning 1-guruhi bemorlarida 12 oy davomida implantatlarda mos kelmaslik belgilari kuzatilmagan, 2-guruhdagi bemorlarning 7 nafarida esa autoimplantning sezilarli rezorbsiyasi tufayli tezlik bilan reoperatsiya qilish talab qilingan [52].

J.G. Malcolm (2018 y.) va uning hammualliflari tomonidan 1586 ta operatsiyalar samarasini (11 ta tadqiqotlar natijalari) o'z ichiga oluvchi metaanalizining ko'rsatishicha, autotransplantatlar sintetik materiallarga nisbatan sezilarli ko'proq hollarda rezorbsiya shakllanishi xavfini keltirib chiqaradi (nisbati 1,91, 95%, ishonchlilik intervali esa 1,4–2,61). 41% hollarda autosuyak rezorbsiyasi infeksiyon asoratlarga sabab bo'lgan. Implantatlarda rezorbsiya kuzatilmagan bemorlar orasidagi infeksiyaning va boshqa operatsiyadan keyingi asoratlari ko'rsatkichlari guruhlar orasidagi taqqoslash statistikasida deyarli farqlari qayd qilinmadi [55].

B. Lethaus et al. (2014 y.) o'tkazgan izlanishlar natijasida autosuyak bilan kranioplastika qilish uchun har bemorga o'rtacha 10 850€, individual sintetik material tayyorlash esa 15 532€ xarajatlar qilinganligi va bu autosuyakka nisbatan allotransplantatlarda 1,43 martaga qimmatroq ekanligi xulosa qilingan [54].

M.S. Gilardino et al. (2014 g.) tadqiqot guruhi ham autotransplantatlar va individual sintetik transplantatlarning mahsuldorligi va xarajatlarini solishtirish bo'yicha izlanishlar o'tkazganlar va natijalar guruhlar bo'yicha deyarli farqlanmagan. Autotransplantatsiya xarajatlari o'rtacha 25 797\$ ni va sintetik kranioplastika uchun sarflar 28 560\$ ni tashkil qilgan, ya'ni ikkinchi guruh uchun xarajatlar 10% ga qimmatroq bo'lgan [51].

Zamonaviy rekonstruktiv neyroxirurgiyada individual transplantatlarning tannarxini pasaytirish maqsadida klinikaning o'zida tibbiyot mutaxassisi 3D-modellashtirish uchun materialni o'zi tanlashi imkoni mavjud. Lekin shu o'rinda ta'kidlash kerakki, buning uchun mutaxassis CAD/CAM modellashtirish bo'yicha alohida bilimga ega bo'lishi talab etiladi. Bugungi kunda neyroxirurg ixtiyorida CAD/CAM modellashtirish bo'yicha 3D Slicer, Cura Slicer, Blender 3D, Autodesk, Mimics Research kabi ko'plab dasturlar mavjud (6-, 7-rasmlar) [14, 15, 37].

1668 yil. – golland xirurgi J.J. van Meekeren Moskva shahridagi zodagonga tegishli itning boshidagi qilich tufayli hosil bo'lgan defektini kranioplastika qilgan.

XIX asr. – Fidji oroli aholisi kranioplastika uchun tozalangan kokos yong'og'i qobig'idan foydalangan.

1820 y. – olmon xirurgi P. von Walther bemorda o'tkazilgan trepanatsiyadan keyin saqlangan autosuyak yordamida kranioplastikani amalga oshirgan.

1885 y. – Macewen trepanatsiyadan keyingi davrda autosuyakni saqlab qo'yishni taklif etgan va suyak qurog'ini qorinning oldingi yuzasidagi yoki son oldingi-tashqi yuzasidagi teri ostiga joylashtirib qo'yan.

1890 y. – A. Fraenkel kalla suyagi defektini yopish uchun selluloiddan foydalangan. Keyinchalik biologik o'zaro mos kelmasligi yuqori bo'lganligi uchun ushbu materialdan voz kechilgan.

1890 y. – P. Muller kalla suyagining kichik defektlarida (4 sm gacha) yo'nib ishlov berilgan suyak qurog'idan foydalana boshlagan.

1893 y. – J. Booth va B. Curtis, kranioplastika uchun alyuminiyini qo'llashgan. Lekin alyuminiy ko'p hollarda infeksiyon asoratlarga sabab bo'lgan. Bundan tashqari alyuminiy tufayli ko'pgina bemorlar epilepsiyadan aziyat chekishgan.

1895 y. – J. Barth kalla suyagi defektlarini yopish uchun murdalardan olib kaliy yordamida qayta ishlangan suyak parchalaridan foydalangan.

1899 y. – A.D. Zvorykin suyakka tarkibi yaqin bo'lgan ohak tuzlaridan hosil qilingan plastinkalarni plastika uchun ishlatgan.

1903 y. – S. Sebileau kranioplastikani kumush bilan amalga oshirgan. Bu esa oksidlanish tufayli teri rangini o'zgartirgan.

1908 y. – R. Mauclair va M. Rouvillois qo'rg'oshinni plastika uchun qo'llagan. Bu material operatsiya bo'lgan bemorlarda plyumbizm rivojlanishi va yuqori darajali toksik ekanligi bilan tavsiflanadi.

1912 y. – Ye. Kane slyuda (muskovit) listidan foydalangan.

1913 y. – Ye. Rehn buqalarning shoxlarini qo'llagan.

1914 y. – R. Mauclair esa bemorning yonbosh suyagi bilan plastika qilgan.

1915 y. – H. Morestin murda tog'ayidan olingan allotransplantatni ishlatgan.

1915 y. – M. Reynier quyonlar suyagidan foydalangan.

1915 y. – R. Muller bemorning to'sh suyagidan olib defektlarni yopgan.

1916 y. – R. Mauclair fil suyagi bilan kranioplastika qilgan.

1916 y. – K. Henschen esa plastika maqsadida buyvol suyagini ishlatgan.

1917 y. – shifoxona oshxonasida ishlatiluvchi sigirlarning kuragidan olingan va "sho'rva suyaklari" deb nom olgan materiallardan plastika foydalanilgan.

1917 y. – D. Kuttner odamsimon maymunlar suyagidan olingan materiallar yordamida kranioplastika qilgan.

1929 y. – ilk marta kranioplastikada platina ishlatilgan. Platina juda yaxshi biologik mos kelishini ko'rsatgan, biroq juda qimmat xomashyo bo'lganligi uchun keng qo'llanilmagan.

1938 y. – maymunlarda tajribada kranioplastika qilish uchun polimetilmetakrilat (PMMA) ishlatilgan.

1939 y. – F.C. Grantand va N.C. Norcross "trepanatsiya qilinganlar" sindromini tavsiflab maqola chop ettirishgan.

1940 y. – insonlarda kalla suyagi defektlari plastikasi uchun PMMA ishlatila boshladi.

1943 y. – O.H. Fulcher ilk marta plastikada tantalning qo'llanishi haqida yozishdi. Biroq, tantalning yuqori darajali issiqlik o'tkazuvchanligi tufayli bemorlar quyosh nuri yoki sovuqda kuchli bosh og'rishi kuzatilishidan qiynalishgan.

1943 y. – kranioplastika uchun vitalliy qo'llanilgan (kobalt, molibden va xromning qotishmasi). Bu vaqtgacha vitalliy stomatologiyada tish implanti sifatida ishlatilib, minimal korroziya xususiyatini ko'rsatganligini qayd qilish lozim. Hayvonlarda o'tkazilgan tajribalar asosida toza metallarga qaraganda metallarni qotishma tarzida ishlatish kamroq to'qima reaksiyasiga sabab bo'lishi isbotlandi.

1945 y. – Ye. Boldrey tomonidan zanglamaydigan po'lat qo'llanildi. Zanglamaydigan po'latdan tayyorlangan setka tantalga nisbatan 290 marta arzonga tushishi qayd qilindi. Bu material kichik travmalarda ham deformatsiyalab qolishini hisobga olib, faqat kichik suyak defektlarini yopishda foydalanildi.

1949 y. – Ye. Busch esa polietilenni ishlatish boshladi, biroq bu material kalla suyaklarining katta o'lchamli defektlari yopish uchun juda yumshoqlik qildi.

1958 y. – V. Oppenheimer selluloiddan olingan plastinalarning yuqori kanserogen xususiyatini isbotlab berdi.

1965 y. – D. Simpson titandan kranioplastika uchun foydalandi.

1968 y. – A. Courtemanche va G. Thompson lar silikon kauchuklardan plastika uchun ishlatishdi, lekin bu materialning ham yumshoqligi uning qo'llanilishi imkoniyatlarini cheklab qo'ydi.

1968 y. – kranioplastika uchun kremniy taklif etildi, biroq bu material ham yumshoq bo'lganligi uchun amaliyotda keng qo'llanilmadi.

1987 y. – AQSH ning Detroyt shahridagi avtoshouda SLA (stereolitografiya) texnologiyasi ilk marta namoyish etildi.

1988 y. – O'zbekiston Respublikasining Samarqand davlat tibbiyot instituti Neyroxirurgiya kafedrasida va klinikasida professor A.M. Mamadaliyev va hammualliflari tomonidan kalla suyaklarining defektlarini birlamchi va ikkilamchi rekonstruktiv autokranioplastikasi uchun titandan ishlangan plastinalardan "veer"simon vaqtinchalik karkaslardan muvaffaqiyatli foydalanila boshlandi. Bunda suyak defekti qirg'oqlaridan olingan suyak bo'lakchalari defektning qirg'og'iga karkas qilib o'rnatilgan titan plastinalar ustiga terilib chiqiladi va oradan 6-8 oydan so'ng suyaklanish yuz bergandan keyin allotransplantat-karkas olib tashlanadi va sifatli autoplastikaga erishildi [46, 56] (8-rasm).

6-rasm. 3D Sliser dasturi yordamida kalla suyagi modelini proyektlash jarayoni.

7-rasm. Blender 3D dasturi yordamida kalla suyagi modelini proyektlay jarayoni.

8-rasm. Kalla suyagi defektlarini titandan tayyorlangan plastinalardan “veer”simon karkas ustiga autosuyak parchalari yordamida rekonstruktiv avtoplastika qilish usuli (yon proyeksiyadagi kraniografiya va 3D rekonstruksiya qilingan multispiral kompyuter tomografiyasi).

1990 - yillarda. – inson suyagiga morfologik jihatdan juda o‘xshash bo‘lganligi uchun suyakning samarali o‘rinbosari sifatida kalsiy gidroksiapatiti yoki biokeramika taklif etildi.

1998 y. – PEEK (poli-efir-efir-keton) qo‘llanila boshlandi.

1999 y. – SLA texnologiyasi Rossiya Federatsiyasining Moskva shahridagi akademik N.N. Burdenko nomidagi neyroxirurgiya ilmiy-tekshirish instituti amaliyotiga tadbiq qilindi.

2006 y. – reperendan olingan plastinalardan foydalanila boshlandi.

2013 y. – Daniyada jag‘ suyagi fragmenti titandan 3D-chop etish yo‘li bilan tayyorlandi va muvaffaqiyatli implantatsiya qilindi.

2014 y. – Rossiya Federatsiyasida suyakning o‘rnini qoplovchi «Rekost» materiali va uning tasdiqlangan varianti «Rekost-M» qo‘llanila boshladi (8-rasm).

2017 y. – O‘zbekiston Respublikasining Toshkent shahridagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Neyroxirurgiya bo‘limida professor K.E. Mahkamov boshchiligida kranioplastika uchun kompyuter injiniring, additiv texnologiyalar, 3D-printerda chop etish yo‘li bilan tayyorlangan individual implantlar qo‘llanila boshlandi, katta o‘lchamli va murakkab lokalizatsiyali kraniofatsial defektlarni plastika qilish uchun yangi diagnostika va davolash algoritmi tavsiya etildi [1].

9-рasm. Kalla suyagi defektlarini “Rekost-M” materialidan tayyorlangan 3D-implantlar yordamida allokranioplastikasi.

Xulosa. Kranioplastikaga bo‘lgan qiziqishlar nafaqat ushbu jarrohlik amaliyotidan so‘ng kutiluvchi klinik natijalar sababli, balki kalla suyagini yopish uchun “mukammal material” ni topish maqsadida ham hamon dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bu neyrojarrohlik amaliyotining butun rivojlanishi tarixi davomida juda ko‘plab usullar va materiallar kranioplastika uchun qo‘llanilib, tahlil qilinganligiga guvoh bo‘lishimiz mumkin, jumladan eng qadimgi davr sivilizatsiyalari vaqtidagi qo‘lda tayyorlangan materiallardan tortib, inklar tomonidan quyilgan oltin plastinalarigacha; turli davrlardagi turli xil metallardan tortib bugungi kunda aerokosmik sanoatda qo‘llaniluvchi yuqori texnologiyali zamonaviy materiallarga ham misol tarzida keltirish mumkin. Bugungi kunga kelib, hamon kalla suyagi defektlarini yopish uchun optimal bo‘lgan biologik va nobiologik turdagi materiallarni topish bo‘yicha tadqiqotlar davom ettirilmoqda. Shuni alohida qayd etish lozimki, kranioplastikada kalla suyagi defektlarini yopishga oid barcha vazifalar va muammolarni birdek hal etuvchi universal usul va materialni

hozirgacha aniq ko‘rsatishning imkoni yo‘q. Yaqin kelajakda kranioplastika uchun qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan o‘zak hujayralar va morfogen oqsillarni ishlab chiqarish bo‘yicha tajribalar o‘tkazilishi kutilmoqda.

Yana shuni alohida aytish mumkinki, bugungi rekonstruktiv neyroxirurgiyada 3D-chop etish va 3D-modellashtirish ommalashmoqda va keng qo‘llanilmoqda. Bu esa 3D-implantlarni chop etuvchi qurilmalar narxining nisbatan pasayishi, kompyuter texnologiyalarini qo‘llashning imkoniyati mavjudligi bilan tushuntiriladi. Xulosa o‘rinda kalla suyaging defektlari muammosi yurtimizda ham neyroxirurgiyaning dolzarb muammolaridan bo‘lib qolayotganligi, kranioplastika uchun kompyuter injiniringi va additiv texnologiyalar kabi zamonaviy imkoniyatlarni keng qo‘llash ehtiyoji, ularning samarasini ilmiy jihatdan chuqur tadqiq etish lozimligini qayd etish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Азизов М.М., Махкамов К.Э., Губайдуллин Р.Р., Решетченко А.С. Компьютерный инжиниринг и аддитивные технологии в нейрохирургии: изготовление краниофациальных имплантов с использованием автоматизированного проектирования и 3D-печати. *Shoshilinch tibbiyot axborotnomasi*, 2018, том 11, №4: 39-45.
2. Андреева М.С., Климцева Е.Е., Киселев А.В., Чертков А.К. Возможности современной краниопластики. 3D моделирование дефектов черепа. В сборнике: *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы III Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, III Форума медицинских и фармацевтических ВУЗов России «За качественное образование»*. 2018: 803-807.
3. Арушанян М.Ю. Коррекция дефектов черепа. *Евразийское Научное Объединение*. 2020;7-3 (65): 149-154.
4. Бывальцев В.А., Калинин А.А., Малков Ф.С., Очкал С.В., Полькин Р.А. Перспективы применения технологий 3D печати в Байкальском регионе. В книге: *Перспективы развития биомедицинских технологий в Байкальском регионе. Сборник тезисов Международной научной конференции*. 2019: 11-12.
5. Гаврилова Л.О., Мишинов С.В., Аронов А.М., Мамонова Е.В., Мамонова Н.В., Гриф А.М. Разработка автоматизированной информационной системы проектирования и моделирования индивидуальных имплантатов, получаемых аддитивными методами, на примере замещения дефектов черепа. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. 2017;11-2: 209-213.
6. Гаибов С.С.Х., Воробьев Д.П., Захарчук И.А., Захарчук Е.В. Пластика сложного гигантского дефекта черепа (клинический случай). *Университетская медицина Урала*. 2018; 4(3 (14): 7-9.
7. Дюсембеков Е.К., Исатаев Б.С., Садыкова Ж.Б., Аглаков Б.М., Ли К.Ю. Краниопластика: применение 3D имплантов для пластики дефекта черепа. *Вестник Казахского национального медицинского университета*. 2016; 4: 82-92.
8. Еолчийн С.А., Потапов А.А., Серова Н.К., Катаев М.Г., Сергеева Л.А., Захарова Н.Е., Ван Дамм Ф. Реконструктивная хирургия краниоорбитальных повреждений. *Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко*. 2011; 75(2): 25-40.
9. Еолчийн С.А. Пластика сложных дефектов черепа имплантатами из титана и полиэфирэфтеркетона (PEEK), изготовленными по cad/cam технологиям. *Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко*. 2014; 78(4): 3-13.
10. Иванов В.П., Ким А.В., Хачатрян В.А. 3D-печать в краниофациальной хирургии и нейрохирургии. Опыт ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». *Нейрохирургия и неврология детского возраста*. 2018; 3 (57): 28-39.
11. Иванов А.Л., Сатанин Л.А., Агапов П.И., Рогинский В.В., Сахаров А.В. Компьютерное планирование и биомоделирование в лечении пациента со сложным посттравматическим дефектом и деформацией краниофациальной области (клиническое наблюдение). *Нейрохирургия и неврология детского возраста*. 2012;2-3 (32-33): 144-151.
12. Иванов О.В., Семичев Е.В., Собакарь Е.Г., Дрянных А.А., Шнякин П.Г., Милехина И.Е. Опыт пластики дефектов черепа титановыми сетчатыми имплантатами в Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России. В сборнике: *Актуальные вопросы современной хирургии: сборник научно-практических работ, посвященный 70-летию заведующего кафедрой общей хирургии им. проф. М. И. Гульмана КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача России, академика РАЕН, профессора, доктора медицинских наук Юрия Семеновича Винника*. 2018: 285-289.

13. Иванов О.В., Семичев Е.В., Шнякин П.Г., Собакарь Е.Г. Пластика дефектов черепа: от аутокости к современным биоматериалам (обзор литературы). Медицинская наука и образование Урала. 2018; 19(3(95)): 143-149.
14. Кашин В.А., Коваленко Р.А., Черebilло В.Ю. Технические возможности индивидуального 3D-биомоделирования в нейрохирургии. В книге: 3D-технологии в медицине. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. 2019: 14-15.
15. Коваленко Р.А., Пташников Д.А., Черebilло В.Ю., Руденко В.В., Кашин В.А. Применение индивидуальных 3D моделей в хирургии позвоночника - обзор литературы и первый опыт использования. Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. 2018; 10(3-4): 43-48.
16. Колмогоров Ю.Н., Успенский И.В., Маслов А.Н., Новиков А.Е., Тарасов Д.А., Мячин Н.Л., Гончаров А.Ю., Корзун А.С., Латыпов Т.Ф., Ядыков Д.А., Балязин-Парфенов И.В. Костнозамещающие имплантаты из материала «РЕКОСТ-М» на основе 3D-моделирования для закрытия посттрепанационных дефектов черепа: доклинические и клинические исследования. Современные технологии в медицине. 2018; 10(3): 95-103.
17. Коновалов Ан.Н., Пилипенко Ю.В., Элиава Ш.Ш. Технические особенности и осложнения краниопластики у пациентов после декомпрессивной трепанации черепа в остром периоде субарахноидального кровоизлияния. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2018;82(5):88-95.
18. Копорушко Н.А., Ступак В.В., Мишинов С.В., Орлов К.Ю., Астраков С.В., Вардосанидзе В.К., Голобоков А.В., Бобылев А.Г. Этиология и эпидемиология приобретенных дефектов костей черепа, полученных при различной патологии центральной нервной системы, и число больных, нуждающихся в их закрытии, на примере крупного промышленного города. Современные проблемы науки и образования. 2019;2: 120.
19. Копорушко Н.А., Ступак В.В., Мишинов С.В., Орлов К.Ю., Астраков С.В., Вардосанидзе В.К., Голобоков А.В., Бобылев А.Г. Эпидемиология и этиология приобретенных дефектов костей черепа на примере крупного промышленного города. Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. 2019; 11(S): 209-210.
20. Кравчук А.Д., Маряхин А.Д., Потапов А.А., Панченко В.Я., Комлев В.С., Новиков М.М., Охлопков В.А., Дувидзон В.Г., Латышев Я.А., Челушкин Д.М., Чобулов С.А., Александров А.П., Шкарубо А.Н. Применение аддитивных технологий в нейрохирургии. В сборнике: Аддитивные технологии: настоящее и будущее: Материалы V международной конференции. 2019: 253-274.
21. Крылов В.В., Петриков С.С., Талыпов А.Э., Пурас Ю.В., Солодов А.А., Левченко О.В., Григорьева Е.В., Кордонский А.Ю. Современные принципы хирургии тяжелой черепно-мозговой травмы. Неотложная медицинская помощь. Журнал им. Н.В. Склифосовского. 2013;4: 39-47.
22. Кубраков К.М., Карпук И.Ю., Федукевич А.Ю. Реконструктивная аллопластика дефектов костей черепа титановыми имплантатами. Новости хирургии. 2011; 19(1): 72-76.
23. Левченко О.В. Современные методы краниопластики. Нейрохирургия. 2010; 2: 5-13.
24. Левченко О.В., Крылов В.В. Современные методы краниопластики. Справочник поликлинического врача. 2009: 2: 63-66.
25. Левченко О.В., Шалумов А.З., Крылов В.В. Использование безрамной навигации для пластического устранения костных дефектов лобно-глазничной локализации. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. 2011;3: 30-36.
26. Левченко О.В., Шалумов А.З., Крылов В.В. Пластика дефектов лобно-глазничной локализации с использованием безрамной навигации. Нейрохирургия. 2010; 3: 30.
27. Медведев М.П., Фомина М.А. 3D - печать как новая эпоха в медицине. Новая наука: От идеи к результату. 2016; 11-4: 16-19.
28. Мишинов С.В., Ступак В.В., Копорушко Н.А., Панченко А.А., Красовский И.Б., Десятых И.В. Трехмерное моделирование и печать в нейрохирургии. В книге: VIII Всероссийский съезд нейрохирургов: Материалы съезда. 2018: 169.
29. Мишинов С.В., Ступак В.В., Копорушко Н.А., Самохин А.Г., Панченко А.А., Красовский И.Б., Десятых И.В., Киселев А.С. Реконструктивные нейрохирургические вмешательства с использованием индивидуальных титановых имплантатов. Медицинская техника. 2018; 3 (309): 5-7.
30. Мишинов С.В., Ступак В.В., Копорушко Н.А., Самохин А.Г., Панченко А.А., Красовский И.Б., Десятых И.В., Киселев А.С. Реконструктивные нейрохирургические вмешательства с использованием индивидуальных титановых имплантатов. Медицинская техника. 2018;3 (309): 5-7.
31. Мишинов С.В., Ступак В.В., Мамуладзе Т.З., Копорушко Н.А., Мамонова Н.В., Панченко А.А., Красовский И.Б., Рабинович С.С., Ларькин В.И., Долженко Д.А., Новокшонов А.В. Использование трехмерного моделирования и трехмерной печати в обучении нейрохирургов. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016; 11-6: 1063-1067.
32. Офицеров А.А., Боровкова Н.В., Талыпов А.Э., Пономарев И.Н. Современные материалы для реконструкции костей свода черепа. Трансплантология. 2019; 11(3):234-243.
33. Пак О.И., Антоненко Ф.Ф., Сидоров Г.А., Дон О.А., Елицкий А.С., Назаров Д.В. Аутокраниопластика ребрами постоперационных костных дефектов черепа у детей. Нейрохирургия и неврология детского возраста. 2009;2 (20):32-41.
34. Потапов А.А., Корниенко В.Н., Кравчук А.Д., Лихтерман Л.Б., Охлопков В.А., Еолчиян С.А., Гаврилов А.Г., Захарова Н.Е., Яковлев С.Б., Шурхай В.А. Современные технологии в хирургическом лечении последствий травмы черепа и головного мозга. Вестник Российской академии медицинских наук. 2012; 67(9): 31-38.
35. Радкевич А.А., Гюнтер В.Э., Каспаров Э.В., Мамедов Р.Х., Синиок И.В. Реконструкция костных дефектов свода черепа с использованием имплантатов на основе никелида титана. В сборнике: Актуальные вопросы современной хирургии: сборник научно-практических работ, посвященный 70-летию заведующего кафедрой общей хирургии им. проф. М. И. Гульмана КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного врача России, академика РАЕН, профессора, доктора медицинских наук Юрия Семеновича Винника. 2018: 225-229.
36. Сафонов М.Г., Стругий В.В. Применение 3D-печати в медицине. Международный студенческий научный вестник. 2015;3-3: 394-395.
37. Семенов В.В., Верхозина Ю.А. 3D-принтеры - основа нашего будущего. Молодежный вестник ИрГТУ. 2017; 4: 1.
38. Ступак В.В., Копорушко Н.А., Мишинов С.В., Гузев А.К., Астраков С.В., Вардосанидзе В.К., Голобоков А.В., Бобылев А.Г. Эпидемиологические данные приобретенных дефектов черепа у больных, перенесших черепно-мозговую травму, на примере крупного промышленного города (Новосибирска). Политравма. 2019; 1: 6-10.
39. Ступак В.В., Мишинов С.В., Садовой М.А., Копорушко Н.А., Мамонова Е.В., Панченко А.А., Красовский И.Б. Современные материалы, используемые для закрытия дефектов костей черепа. Современные проблемы науки и образования. 2017;4: 38.
40. Тихомиров С.Е. Пластика костей свода черепа материалом «Реперен»®. Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. 2010; 2(3):52-58.
41. Тихомиров С.Е., Цыбусов С.Н., Кравец Л.Я. Использование материала «Реперен»® для пластики дефектов свода черепа (экспериментальные и клинические результаты). Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2010; 93(2): 121-124.

42. Тихомиров С.Е., Цыбусов С.Н., Кравец Л.Я., Фраерман А.П., Балмасов А.А. Пластика дефектов свода черепа и твердой мозговой оболочки новым полимерным материалом Реперен. *Современные технологии в медицине*. 2010;2: 6-11.
43. Холодилов А.А., Яковлева А.В. Инновационное применение аддитивных технологий в медицине. *Молодой ученый*. 2019;5 (243): 35-38.
44. Цех Д.В., Сакович В.П., Бухер М.М. Определение сроков вмешательств по закрытию дефектов свода черепа. *Гений ортопедии*. 2011; 1: 44-47.
45. Чербыло С.А., Евсеев А.В., Ипполитов Е.В., Новикова Л.В., Панченко В.Я., Кравчук А.Д., Потапов А.А. Пластика дефектов черепа с использованием трехмерного моделирования и лазерной стереолитографии. *Перспективные материалы*. 2011;S13: 917-922.
46. Юлдашев Ш.С., Мамадалиев А.М. Аутопластика посттравматических дефектов черепа. Монография. Самарканд. ГП Издательство «Zarafshon», 2018. – с. 148.
47. Яриков А.В., Фраерман А.П., Леонов В.А., Перльмуттер О.А., Тихомиров С.Е., Яксаргин А.В., Смирнов П.В. Краниопластика: обзор материалов и методик. *Креативная хирургия и онкология*. 2019; 9(4): 278-284.
48. Яриков А.В., Фраерман А.П., Леонов В.А., Столяров И.И., Гунькин И.В., Цыганков А.М. Хирургия дефектов черепа: обзор современных методик, материалов и аддитивных технологий. *Амурский медицинский журнал*. 2019;4 (28): 65-77.
49. Alves Junior A.C., Namamoto Filho P.T., Gonçalves M.P., Palhares Neto A.A., Zanini M.A. Cranioplasty: An Institutional Experience. *J Craniofac Surg*. 2018;29(6):1402-1405. DOI: 10.1097/SCS.0000000000004512
50. Chan D.Y.C., Mok Y.T., Lam P.K., Tong C.S.W., Ng S.C.P., Sun T.F.D. et al. Cryostored autologous skull bone for cranioplasty? A study on cranial bone flaps' viability and microbial contamination after deep-frozen storage at -80°C. *J Clin Neurosci*. 2017;42:81-83. DOI: 10.1016/j.jocn.2017.04.016
51. Gilardino M.S., Karunanayake M., Al-Humsi T., Izadpanah A., Al-Ajmi H., Marcoux J. et al. A Comparison and Cost Analysis of Cranioplasty Techniques. *J Craniofac Surg*. 2015;26(1):113–117. <https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000001305>
52. Honeybul S., Morrison D.A., Ho K.M., Lind C.R.P., Geelhoed E. A randomised controlled trial comparing autologous cranioplasty with custommade titanium cranioplasty: long-term follow-up. *Acta Neurochir (Wien)*. 2018;160(5):885-891. DOI: 10.1007/s00701-018-3514
53. Jin S., Kim S.D., Ha S.K., Lim D.J., Lee H., You H.J. Analysis of the factors affecting surgical site infection and bone flap resorption after cranioplasty with autologous cryopreserved bone: the importance of temporalis muscle preservation. *Turk Neurosurg*. 2018;28(6):882-888. DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.21333-17.2
54. Lethaus B., Bloebaum M., Koper D., Poort-Ter Laak M., Kessler P. Interval cranioplasty with patient-specific implants and autogenous bone grafts - Success and cost analysis. *J Cranio-Maxillofacial Surg*. 2014;42(8):1948-1951. DOI: 10.1016/j.jcms.2014.08.006
55. Malcolm J.G., Mahmooth Z., Rindler R.S., Allen J.W., Grossberg J.A., Pradilla G. et al. Autologous Cranioplasty is Associated with Increased Reoperation Rate: A Systematic Review and Meta Analysis. *World Neurosurg*. 2018;116:60-68. DOI: 10.1016/j.wneu.2018.05.009
56. Mamadaliyev A.M., Aliyev M.A., Saidov K.J. Kalla suyagi posttravmatik defektlarida kliniko-nevrologik simptomlar xususiyatlarini va kраниопластика turli usullari samaradorligini o'rganish. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований*, 2022, Том 3, №2: 65-68.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000